

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

18 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 18, НОМЕР 1

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 18, ISSUE 1

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Очилов Улугбек Усмонович

*PhD, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Шавази Наргиз Нуралiena

*DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Юлдашев Равшан Захидович

*Тоҷикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхиси кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор. Душанбе, Тоҷикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Сандов Сандамир Абборович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Даминов Феруз Асадуллаевич

*Самарқанд давлат тиббиёт университети,
2-сон Даволаш факултети декани,
тиббиёт фанлари доктори, доцент.
Самарқанд, Ўзбекистон.*

Миржурев Элбек Миршавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
УзССВ Тиббий ходимларни касбий малакасини
ривожлантириши марказининг Нейрореабилитация
кафедраси мудири, Тошкент, Ўзбекистон*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной работе и инновациям Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, доцент кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой хирургии школы стоматологии Стоматологического госпиталя Сеульского национального университета, Президент Корейского общества челюстно-лицевой и эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской хирургии Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии Семейной медицины Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

PhD, доцент, заведующий курсом психиатрии факультета постдипломного образования СамГМУ. Секретарь Ученого совета СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc. доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Рашид Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой диагностики Таджикского медицинского университета, д.м.н., профессор. Душанбе, Таджикистан
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской детской хирургии Ташкентского педиатрического медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии, неонатологии и протекции детских болезней №2 Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор Ташкентского государственного стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич

Декан лечебного факультета №2 Самаркандского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, доцент. Самарканд, Узбекистан.

Мирджурев Эльбек Миршавкатович

Заведующий кафедрой Нейрореабилитации Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников МЗ РУз, д.м.н., профессор Ташкент, Узбекистан

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shavkatovna
PhD, Docent Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*PhD, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Daminov Feruz Asadullaevich

*Dean of the Faculty of Medicine No. 2, Samarkand State
Medical University, Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor. Samarkand, Uzbekistan.*

Mirjuraev Elbek Mirshavkatovich

*Head of the Department of Neurorehabilitation Center
for the development of professional qualification of
medical workers, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Tashkent, Uzbekistan
<https://orcid.org/0009-0008-2111-4388>*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

ANESTHESIOLOGY, RESUSCITATION, INTENSIVE CARE

1. **Matlubov Mansur Muratovich, Muminov Abdukhalim Abduvakilovich**
ASSESSMENT OF THE DEGREE OF PRESERVATION OF CORONARY RESERVES IN PREGNANT WOMEN WITH MITRAL STENOSIS.....11
2. **Khudoyberdieva Gulrukh Sobirovna, Matlubov Mansur Muratovich, Kasparova Gayane Arturovna**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CONDITION OF WOMEN DURING CESAREAN SECTION UNDER SPINAL ANESTHESIA AND MEDICAL SEDATION.....16
3. **Khudoyberdieva Gulrukh Sobirovna, Matlubov Mansur Muratovich**
SEDATION AND PSYCHO-EMOTIONAL STATUS OF WOMEN IN REGIONAL ANESTHESIA FOR CAESAREAN SECTION. CURRENT STATE OF THE PROBLEM.....24
4. **Sharipov Isroil Latipovich**
HEMODYNAMIC GRADATIONS DURING COMBINED USAGE OF EXTRACORPORAL DETOXIFICATION METHODS IN CHILDREN WITH RENAL FAILURE.....31
5. **Pardaev Shukur Kuylievich, Sharipov Isroil Latipovich**
APPLICATION OF CENTRAL NEURAXIAL ANESTHESIA IN THE SURGICAL TREATMENT OF LUMBAR-SACRAL DISC HERNIATIONS.....38
6. **Yusupov Jasur Tolibovich, Matlubov Mansur Muratovich**
ENHANCING INTENSIVE CARE FOR PATIENTS FOLLOWING CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING (LITERATURE REVIEW).....44

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

7. **Ahmedova Aziza Tayirovna, Rasulova Feruza Golibovna**
ASSESSMENT OF PERINATAL COMPLICATIONS RISK USING REMOTE CARDIOTOCOGRAPHY MONITORING.....52
8. **Agababyan Larisa Rubenovna, Usmankulova Habiba Mizrobjonovna**
NEW TREATMENT OPPORTUNITIES FOR POLYCYSTIC OVARY SYNDROME.....59
9. **Nasirova Zebiniso Azizovna**
APPROACHES TO THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ANEMIA IN HEAVY MENSTRUAL BLEEDING.....66
10. **Zakirova Nodira Islomovna, Yuldasheva Farangiz Ismatilloevna**
CORRECTION AND TACTICS OF PREGNANCY ADMINISTRATION IN CASE OF VIOLATIONS OF THE VAGINAL ECOSYSTEM.....76

INFECTIOUS DISEASES

11. **Orzikulov Azam Orzikulovich, Haydarov Akbar Haydarovich**
ANTIVIRAL THERAPY IN VIRAL HEPATITIS “C” DISEASE EFFICIENCY (A CASE FROM PRACTICE).....80
12. **Oslanov Absamat Abdurakhimovich, Soibnazarov Orzukul Ernazarovich**
COMPARATIVE STUDY OF THE CONTRIBUTION OF THE VIRAL LOAD TO THE DEVELOPMENT OF LIVER FIBROSIS IN CHRONIC HEPATITIS «B» (ON THE EXAMPLE OF THE SAMARKAND REGION).....86
13. **Kadirov Zhonibek Fayzullayevich, Rizaev Jasur Alimdjanovich, Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdiyevich**
MOLECULAR MECHANISMS OF IMMUNOLOGICAL ACTIVATION IN HIV INFECTION.....92

ENDOCRINOLOGY

14. **Egamova Malika Tursunovna, Rasulov Jamshedjon Shavkatovich**
EFFICACY OF FOLK REMEDIES IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS AT RISK OF STROKE.....106
15. **Egamova Malika Tursunovna, Ergashev Asadullo Ubaydullo o'g'li**
THE IMPORTANCE OF BLOOD RHEOLOGY IN DIABETES IN THE ORIGIN OF ISCHEMIC STROKE AND THE EFFECT OF HIRUDOTHERAPY ON BLOOD RHEOLOGY.....111
16. **Fozilova Umida Kamalovna, Khabibova Nazira Nasulloevna.**
THE ROLE OF GLYCEMIC CONTROL IN PREVENTING DENTAL COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES(REVIEW ARTICLE).....116
17. **Saidova Shakhnoza Aripovna, Yakubov Abdusalol Vahobovich, Pulatova Durдона Baxadirovna**
THE EFFECT OF GLP-1 RECEPTOR AGONISM ON DIVERSE ASPECTS OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES AND OBESITY.....122

MORPHOLOGY

18. **Boboev Askar Ibodullaevich, Oripov Firdavs Suratovich, Boboev Ibodullo Boboevich**
MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE GALLBLADDER WALL IN EXPERIMENTAL CALCULOUS CHOLECYSTITIS IN LABORATORY ANIMALS.....128
19. **M.A. Abdullayeva, O.O. Zaripova.**
DETERMINATION OF THE ACCUMULATION LEVEL OF ARTIFICIAL FOOD COLORANTS E 171 AND E 173 IN THE BRAIN.....135
20. **Mamataliyev Abdumalik Rasulovich**
ANATOMICAL AND TOPOGRAPHICAL STRUCTURE OF THE EXTRAHEPATIC BILE DUCT IN EXPERIMENTAL ANIMALS.....140
21. **Ismailov Jasur Mardonovich**
ABOUT BRONCHIECTASIS AS A TYPE OF CHRONIC NONSPECIFIC LUNG DISEASE.....144
22. **Ismailov Jasur Mardonovich, Norjigitov Azamat Musokulovich**
MORPHOLOGY AND MORPHOMETRIC INDICATORS OF BRONCHI AND LUNG TISSUES IN CHILDREN WITH BRONCHIECTASIS.....150
23. **Juraev Kamoliddin Danabaevich, Islamov Shavkat Erjigitovich**
MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE THYMUS IN NEWBORNS IN THE LATE NEONATAL PERIOD.....158
24. **Rakhimova Gulnoz Shamsievna, Teshayev Shuxrat Jumayevich.**
ASSESSMENT OF MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE TESTES ON THE FIRST DAY AFTER ACUTE TRAUMATIC BRAIN INJURY.....168

NEUROLOGY AND NEUROSURGERY

25. **Ruzmetova Saodat Umarjonovna**
FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF EARLY POSTNATAL HEALTH IN CHILDREN WHO HAVE SUFFERED PERINATAL CNS DAMAGE.....173
26. **Khakimova Sakhiba Ziyadullaevna, Gaffarova Parvina Abdurafikovna, Abruev Khudoerkhon Oybekovich**
CLINICAL FEATURES OF PARKINSON'S DISEASE IN THYROID HOMEOSTASIS DISRUPTION.....178

27. **Adambaev Zufar Ibragimovich, Kilichev Ibodullo Abdullayevich, Samiyev Asliddin Sayitovich, Khudoyberganov Nurmamat Yusupovich, Pazilova Aida Sultanovna**
CORRECTION OF COGNITIVE IMPAIRMENTS IN CHRONIC CEREBRAL ISCHEMIA IN OUTPATIENT SETTINGS.....185
28. **Khakimova Sohiba Ziyadulloevna, Nurboeva Iroda Samariddin Qizi**
PARKINSON'S DISEASE.....192
29. **Khamdamova Bakhora Komiljonovna, Kodirov Umid Arzikulovich, Muhammadiyeva Dilafruz Po'lot qizi**
INNOVATIVE METHODS OF THERAPY FOR NEUROVASCULAR DISORDERS IN LUMBAR SPINE DORSOPATHIES.....202
30. **Gaffarova Parvina Abdurafikovna, Khakimova Sakhiba Ziyadulloevna**
DANCE MOVEMENT REHABILITATION TO REDUCE COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH EARLY-ONSET PARKINSON'S DISEASE.....209
31. **Kodirov Umid Arzikulovich, Khakimova Sohiba Ziyadulloevna, Zoxidjonova Shahnoza Zoxidjonovna**
FEATURES OF PSYCHOPATHOLOGICAL AND AUTONOMIC DISORDERS IN PATIENTS WITH CHRONIC PAIN SYNDROME WITH RADICULOPATHIES.....216
32. **Ergasheva Munisa Yakubovna.**
IMPROVING MEASURES FOR REHABILITATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES DUE TO NERVOUS SYSTEM DISEASES.....222
33. **Raimova Malika Mukhamedjanovna, Yodgarova Umida Gaybulloyevna**
IMPROVING THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS BY STUDYING THE RELATIONSHIP BETWEEN RESTLESS LEGS SYNDROME AND HYPOTHYROIDISM.....229

UROLOGY

34. **Allazov Iskandar Salax Ugli, Allazov Salax Allazovich, Ablyatifov Aziz Baxtiyarovich**
OUTPATIENT UROLOGICAL-POLICLINICAL CARE IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....235
35. **Allazov Salakh Allazovich, Allazov Iskandar Salakh Ogli, Ergashev Arslonbek Shuxratjon Ogli**
MEDICAL-SOCIAL AND ORGANIZATIONAL-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF UROLOGICAL DISEASES. LITERATURE REVIEW.....242
36. **Allazov Salakh Allazovich, Batirov Bekhzod Amindjanovich.**
DISTRIBUTION OF UROLOGICAL DISEASES AND METHODS FOR THEIR DETECTION PHARMACOLOGY AND TRADITIONAL MEDICINE.....247
37. **Mirrakhimova Maktuba Habibullaevna, Nishanbaeva Nilufar Yunusjanovna**
FILAGGRIN DEFECT IN ATOPIC DERMATITIS AND MODERN METHODS OF CORRECTION.....256
38. **Egamova Malika Tursunovna, Rasulov Jamshedjon Shavkatovich.**
HIRUDOTHERAPY, THE EFFECT OF VARIOUS TREATMENT METHODS.....262

PEDIATRICS AND PEDIATRIC SURGERY

39. **Abdullaev Zafar Bobirovich, Agzamkhodjaev Saidanvar Talatovich**
ANTENATAL DIAGNOSTICS OF BLADDER EXTROPHY: CONTEMPORARY POSSIBILITIES AND PROSPECTS.....267
40. **Rakhimova Durdona Zhurakulovna**
HYGIENIC ASSESSMENT OF ACTUAL NUTRITION OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN.....274

41. **Ganiev Abdurashid Ganievich, Sanakulov Abdulatif Burkhanovich**
ASSESSMENT OF THE IMPACT OF ATOPIC DERMATITIS ON THE QUALITY OF LIFE OF THE FAMILY OF A SICK CHILD.....284
42. **Naimushina Elena Serafimovna, Kilina Alla Vladimirovna, Chervinskih Tatyana Anatolyevna**
GENDER-SPECIFIC CLINICAL MANIFESTATIONS OF OBESITY IN ADOLESCENTS.....293
43. **Nuritdinova Gavhar Taipovna, Inakova Barno Bahodirovna, Abduvahobova Gulmira, Arzibekova Umida Abdukodirovna.**
DELAYED NEUROPSYCHOLOGICAL DEVELOPMENT IN NEWBORNS WITH MODERATE AND SEVERE ASPHYXIA.....299
44. **Ollabergenov Odilbek, Baratov Feruz**
MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN ACUTE PLEURAL EMPYEMA IN CHILDREN.....305

ONCOLOGY

45. **Ulmasov Firdavs Gayratovich, Esankulova Bustonoy Sobirovna.**
THE ROLE OF VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR (VEGF) IN OVARIAN CANCER WITH PERITONEAL CARCINOMATOSIS IN STAGES III AND IV.....311
46. **Kahharov Alisher, Khodjayeva Nozima**
THE IMPACT OF FERTILITY PRESERVATION PROGRAMS ON THE QUALITY OF LIFE OF WOMEN WITH ONCOLOGICAL DISEASES.....318
47. **Zaripova Parvina Ilkhomovna, Yorov Lutfillo Shukurulloevich, Kutlumurotov Otabek Bekjanovich, Juraev Mirjalol Dehkonovich**
ABOUT THE PROBLEM OF BREAST CANCER RECURRENCE CAUSES.....323

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

48. **Rizaev Jasur Alimjanovich, Gaibullaev Elbek Azizbekovich, Akramova Nozima Akramovna, Pustovetova Maria Genadievna**
ANALYSIS OF CYTOKINE PROFILE IN GINGIVAL CREVICULAR FLUID OF PATIENTS WITH AGGRESSIVE PERIODONTITIS: PATHOGENETIC AND DIAGNOSTIC ASPECTS.....333
49. **Daminova Nargiza Ravshanovna, Makhkamova Oqila Abdushukurovna, Sadikova Dilfuza Ravshanbekovna, Inogamov Sherzod Muhamatisakovich**
EVALUATION OF THE IMMUNOLOGICAL AND RESPIRATORY STATUS OF PATIENTS WITH BRONCHIAL ASTHMA WITH COMORBID PATHOLOGY OF THE ORAL CAVITY.....338
50. **Axmedov Xurshid Kamalovich**
ASSESSMENT OF STRUCTURAL AND FUNCTIONAL CHANGES IN PERIODONTAL TISSUES DURING PROSTHETICS WITH METAL-CERAMIC AND ZIRCONIUM DENTURES.....344
51. **Olimova Dildora Vohid qizi**
DENTAL DISEASES IN PATIENTS WITH END-STAGE CHRONIC KIDNEY DISEASE (A STUDY OF PATIENTS RECEIVING AND NOT RECEIVING HEMODIALYSIS).352
52. **Zoyirov Tulkin Elnazarovich, Mardonova Dildora Kasimovna**
IMPROVEMENT OF TREATMENT METHODS FOR HYPERTROPHIC GINGIVITIS IN PATIENTS WITH EPILEPSY.....358

53. **Khotamova Madina Anvarovna, Odiljonova Mukhimaoy Savlatovna**
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE PREVENTION AND TREATMENT OF PERIODONTITIS AND THE ORGANIZATION OF DENTAL MEASURES FOR WORKERS OF METAL PROCESSING ENTERPRISES.....366
54. **Umarova Makhfuza Usmanovna**
THE IMPACT OF CHRONIC USE OF NICOTINE-CONTAINING PRODUCTS ON THE PROGRESSION OF INFLAMMATORY-DYSTROPHIC DISEASES OF THE ORAL CAVITY: CLINICAL AND BIOCHEMICAL ANALYSIS.....370
55. **Zoyirov Tulkin Elnazarovich, Allazarov Kuvondik Azadovich**
IMPROVING THE COMPLEX TREATMENT OF CHRONIC RECURRENT APHTHOUS STOMATITIS IN PATIENTS WITH CHRONIC GASTRODUODENITIS.....377
56. **Allazarov Kuvondik Azadovich, Zoyirov Tulkin Elnazarovich.**
USE AND EFFECTIVENESS OF OZONE IN THE COMPLEX TREATMENT OF CHRONIC RECURRENT APHTHOUS STOMATITIS IN PATIENTS WITH CHRONIC GASTRODUODENITIS385
57. **Mardonova Dildora Kasimovna, Zoyirov Tulkin Elnazarovich**
OPTIMIZATION OF METHODS FOR EXAMINING PERIODONT TISSUE DISEASES IN PATIENTS WITH EPILEPSY393
58. **Akhmedov Ilhom Ibrohimovich, Kamalova Feruza Raxmatullaeva.**
CHANGES IN MICROFLORA NON-SPECIFIC FACTORS PROTECTION OF THE ORAL CAVITY IN CHILDREN WITH INFLAMMATORY DISEASES OF MAXILLOFACIAL.....401
59. **Yuldashev Forrukh Farkhod Ugli, Kuryazov Akbar Kuranboevich, Khabibova Nazira Nasulloevna.**
EPIDEMIOLOGICAL FEATURES AND APPROACHES TO THE PREVENTION AND TREATMENT OF DENTAL DISEASES IN DEAF-MUTE CHILDREN (REVIEW ARTICLE).....406
60. **Navruzova Ugilxon Orzijon Qizi, Xabibova Nazira Nasulloevna.**
THE ROLE OF IMMUNE STATUS IN THE PATHOGENESIS OF RECURRENT APHTHOUS STOMATITIS.....414
61. **Tojiyev Feruz Ibodulla ugli, Beysenbayev Nurbek Kunanbay ugli, Ismoilkhojaeva Komila G'ani qizi.**
RECONSTRUCTION OF MANDIBULAR DEFECTS IN CHILDREN WITH INDIVIDUALLY MANUFACTURED TITANIUM IMPLANTS AFTER REMOVAL OF BENIGN TUMORS.....419

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

62. **Giyasov Zaynitdin Asamutdinovich, Gulyamov Dilshod Erkinovich**
FORENSIC ASSESSMENT OF INJURIES TO MAJOR JOINTS IN ROAD TRAFFIC ACCIDENTS.....425

THERAPY AND INTERNAL MEDICINE

63. **Tashkenbayeva Eleonora Negmatovna, Esankulov Mukhammad Olimovich**
SIGNIFICANCE OF UROMODULIN IN THE DEVELOPMENT AND PROGRESSION OF CHRONIC KIDNEY DISEASE.....431

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

64. **Abrolov Hakimjon Kobiljonovich, Xolmurotov Akmal Abdumalikovich, Irisov Ortikali Tulaevich, Berdiev Kobiljon Bahromovich, Rakhimberganov Khusanboy Davlatnazarovich**
NEW TECHNOLOGIES IN DIAGNOSIS AND SURGICAL TREATMENT OF ASCENDING AORTIC ANEURYSM.....437

65. **Ashirov Mavlon Umirzakovitch.**
BIOMECHANICAL INSIGHTS INTO MDICO FOR FLATFOOT CORRECTION.....445
66. **Khodjanov Iskandar Yunusovich, Ubaydullaev Sherozbek Farkhodovich**
IMPROVING THE METHODS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF VALGOUS DEFORMATION OF THE ELBOW JOINT.....459
67. **Mamasoliev Bakhodir Mamausupovich**
FEATURES OF THROMBOEMBOLIC COMPLICATIONS PREVENTION DURING SURGICAL TREATMENT OF KNEE JOINT DISEASES IN PATIENTS WITH CHRONIC LOWER LIMB VENOUS DISEASE.....468
68. **Melibayev Salimjon Tashtanovich, Karshiboyev Abduvakhob Jamboyevich, Nomazov Olim Ergash Og'Li, Jurayev Ilhom G'ulomovich**
VERTEBRAL COMPRESSION FRACTURES: CAUSES, DIAGNOSIS, AND MODERN TREATMENT STRATEGIES.....475
69. **Karshiboyev Abduvakhob Jamboyevich, Melibayev Salimjon Tashtanovich, Nomazov Olim Ergash Og'Li, Jalilov Khusan Mukhitdinovich.**
HIP FRACTURE, DIAGNOSIS, SURGICAL TREATMENT, REHABILITATION, THROMBOEMBOLIC PROPHYLAXIS, BISPHTHONATES, FALL PREVENTION.....489
70. **Kholkhudjayev Farrukh Ikramovich**
RESULTS OF MINIMALLY INVASIVE SURGICAL TREATMENT OF ROTATOR CUFF INJURIES OF THE SHOULDER JOINT.....502
71. **Tilyakov Xasan Azizovich, Temurov Alisher Akmaljon O'g'li, Xursanov Muxriddin Xusniddin O'g'li, Yusupov Sohijon Saitxon O'g'li, Tolmasov Mirjalol Mirzohid O'g'li.**
RESULTS OF THE APPLICATION OF ADVANCED OSTEOSYNTHESIS IN DIAPHYSEAL FRACTURES OF THE HUMERUS.....508

RADIATION IMAGING

72. **Ikramova Zulfiya Tulkinovna, Rozikhodjaeva Gulnora Ahmedovna, Soipova Guzal Gulomidinovna**
ASSESSMENT OF TOTAL CEREBRAL BLOOD FLOW IN PATIENTS WITH CAROTIC ATHEROSCLEROSIS.....515

SURGERY

73. **Akhmedov Adkham Ibadullaevich, Fayazov Abdulaziz Djalilovich**
PREVENTION AND TREATMENT OF MOTOR-EVACUATION DYSFUNCTION OF THE GASTROINTESTINAL TRACT IN SEVERELY BURNED PATIENTS.....523
74. **Sayinaev Farrukh Karamatovich, Rakhmanov Kosim Erdanovich**
LAPAROSCOPIC AND OPEN HERNIOPLASTY FOR VENTRAL HERNIAS: SURGICAL OUTCOMES AND COMPLICATIONS ASSESSMENT.....532
75. **Daminov Feruz Asatullaevich, Shomurodov Khabibullo Abdumalik Ugli, Rakhmonov Kosim Erdanovich.**
OPTIMIZATION OF SURGICAL TACTICS IN ACUTE DESTRUCTIVE CHOLECYSTITIS: THE ROLE OF LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY AND RISK FACTOR ANALYSIS.....539
76. **Khayitov Laziz Milionerovich, Khakimov Erkin Abdikhalilovich, Zuvaytov Shoxrux G'ayrat o'g'li, Abrorov Shahbozjon Nematzoda**
THE ROLE ENDOBRONCHIAL COMPLEX THERAPY AT PATIENTS WITH THE INHALATION TRAUMA.....544

OPHTHALMOLOGY

77. **Fayzieva Dilorom Buritoshevna, Akhmedova Dilafruz Baxadirovna, Mirzaev Dilshodbek Akhmedovich.**
VISUAL DISORDERS AND THEIR IMPACT ON PERIPHERAL VISION AND EYE MOVEMENT COORDINATION.....549

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ
ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

OSLANOV Absamat Abdurakhimovich
SOIBNAZAROV Orzukul Ernazarovich
PhD, dotsent
Samarkand State Medical University

**COMPARATIVE STUDY OF THE CONTRIBUTION OF THE VIRAL LOAD TO THE
DEVELOPMENT OF LIVER FIBROSIS IN CHRONIC HEPATITIS «B» (ON THE
EXAMPLE OF THE SAMARKAND REGION)**

For citation: Oslanov Absamat Abdurakhimovich, Soibnazarov Orzukul Ernazarovich. Comparative study of the contribution of the viral load to the development of liver fibrosis in chronic hepatitis b (on the example of the Samarkand region) // Journal of Biomedicine and Practice. 2025, vol. 10, issue 1, pp.86-91

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15007904>

ANNOTATION

The purpose of this article is that, despite the fact that the viral load above 2000 IU/ml in chronic viral hepatitis B plays a major role in the development of fibrotic processes in the liver, due to the fact that the development of fibrotic processes in the liver is observed even in cases where the viral load is below 2000 IU/ml, the contribution of the load in the development of fibrotic processes in the liver is subject to study. The authors compared the viral load and tried to prove that the development of fibrotic processes in the liver is not always directly related to the viral load. They emphasized that it is necessary to study and pay special attention to the influence of other factors on the development of fibrosis in the liver.

Keywords: Chronic viral hepatitis B, fibrosis stage, non-fibrotic stage, contribution of viral load

ОСЛАНОВ Абсамат Абдурахимович
СОИБНАЗАРОВ Орзукул Эрнazarovich
PhD, доцент
Самарканд давлат тиббиёт университети

**СУРУНКАЛИ ГЕПАТИТ “В” ДА ЖИГАРДА ФИБРОЗ РИВОЖЛАНИШИДА
ВИРУС ЮКЛАМАСИ ҲИССАСИНИ ҚИЁСЛАБ ЎРГАНИШ (САМАРҚАНД
ВИЛОЯТИ МИСОЛИДА)**

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақоланинг мақсади сурункали вирусли гепатит В да вирус юкламасини 2000 ХБ/мл дан юқори бўлиши жигарда фиброз жараёнлари ривожланишида асосий ролни уйнашига қарамасдан, вирус юкламасини 2000 ХБ/мл дан паст бўлган ҳолатларда ҳам жигарда фиброз жараёнлари ривожланиши кузатилётганлиги муносабати билан, жигарда фиброз жараёнлари ривожланишида вирус юкламасини ҳиссасини урганишдан иборат. Муаллифлар вирус юкламасини қиёслаб урганишиб, жигарда фиброз жараёнлари ривожланиши ҳар доим ҳам вирус юкламаси билан бевосита боғлиқ бўлмаслигини исботлаб беришга ҳаракат қилишган.

Жигарда фиброз жараёнлари ривожланишида бошқа омилларнинг таъсирини ўрганиш ва унга алоҳида эътибор қаратиш кераклигини такидлашган.

Калит сўзлар: Сурункали вирусли гепатит В, фиброз босқичи, фиброзсиз босқич, вирус юкламаси ҳиссаси.

Осланов Абсамат Абдурахимович
Соибназаров Орзукул Эрназарович

PhD, доцент

Самаркандский государственный медицинский университет

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВКЛАДА ВИРУСНОЙ НАГРУЗКИ В РАЗВИТИЕ ФИБРОЗА ПЕЧЕНИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГЕПАТИТЕ «В» (НА ПРИМЕРЕ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ)

АННОТАЦИЯ

Цель данной статьи состоит в том, что, несмотря на то, что вирусная нагрузка выше 2000 МЕ/мл при хроническом вирусном гепатите В играет основную роль в развитии фиброзных процессов в печени, в связи с тем, что развитие фиброзных процессов в печени наблюдается даже в тех случаях, когда вирусная нагрузка ниже 2000 МЕ/мл, при этом вирус в развитии фиброзных процессов в печени подлежит изучению вклада нагрузки. Авторы сравнили вирусную нагрузку и попытались доказать, что развитие фиброзных процессов в печени не всегда напрямую связано с вирусной нагрузкой. Они подчеркнули, что необходимо изучить и обратить особое внимание на влияние других факторов на развитие процессов фиброза в печени.

Ключевые слова: Хронический вирусный гепатит В, стадия фиброза, безфиброзная стадия, вклад вирусной нагрузки

Замонавий инфекция гепатологиянинг долзарб масалаларидан бири сурункали вирусли гепатитларда жигарда фиброз жараёнлари ривожланишини олдини олишдан иборатдир. Охириги йилларда сурункали вирусли гепатит В да фиброз жараёнлари ривожланишини олдини олиш бўйича эришилган ютуқларга қарамасдан, масаланинг барча жиҳатлари тўлиқ ўрганилган деб бўлмайди. Айрим ҳолатларда вирус юкламаси 1000 ХБ/мл дан паст бўлган ҳолатларда ҳам жигарда фиброз I ва II-III босқичлари ривожланиши ҳолатлари кузатилмоқда [1,3].

Аксарият муаллифларнинг мақолаларида ва кўпчилик меъёрий ҳужжатларда вирус юкламасини 2000 ХБ/мл дан юқори бўлиши фиброз жараёнлари ривожланишида асосий ўринни эгаллаши тўғрисидаги фикрлар устуворлик қилмоқда. Шу ўринда шуни ҳам такидлаб ўтиш жоизки, аксарият ҳолатларда вирус юкламасини пасайиши вирусга қарши ўтказилган терапияни самарадорлигини кўрсатгичи деб қаралмоқда. Сурункали вирусли гепатит В да вирус юкламасини 2000 ХБ дан юқори бўлиши жигарда фиброз ривожланишига асосий сабаблардан бири бўлиши шубҳасиз бўлсада, бироқ бу ҳамма беморлар учун ҳам таълуқли бўла олмайди деган фикрдамиз. Айрим ҳолатларда вирус юкламасининг 2000 ХБ/мл дан паст бўлган ҳолатларда ҳам жигарда фиброз I ва II-III босқичлари ривожланиши ҳолатлари кузатилмоқда [2,5].

Эсауленко Е.В., О.Е. Никитина, Е.А. Порецкова, М.М. Писаревалар вирус юкламасининг миқдори жигарда фиброз ривожланиши даражаси билан тўғридан-тўғри корреляцион аҳоқаси борлиги ҳақида маълумот беришган. Улар жигарда фиброз белгилари бўлмаган беморларда (F0) вирус юкламаси фиброз белгилари бўлган (фиброз шаклланишининг исталган босқичида) беморларга қараганда статистик жиҳатдан сезиларли даражада паст бўлишини такидлаб ўтишган [1].

Бошқа бир гуруҳ муаллифлар ўз мақолаларида вирус юкламасини кўпайиши билан касалликнинг оғирлигини ошиши аниқланганлиги, гарчи клиник қуринишларнинг оғирлиги ҳар доим ҳам вирус юкламасига боғлиқ бўлмаслигини такидлаб ўтишган [6, 9,11].

И. В. Нагорнов ўз илмий мақоласида сурункали жигар касалликларида фиброз ривожланиши тезлиги ҳали тўлиқ ўрганилмаган кўплаб омилларга боғлиқлигини ва бу ирсий моддалар алмашинуви, аутоиммун гепатитлар ва ҳамроҳ касалликлар билан боғлиқ бўлишини такидлаган [2].

14-18 ёшдаги ўсмирлардаги сурункали вирусли гепатит В ларда вирус юкламаси билан сурункали вирусли гепатит В нинг фиброз босқичлари ўртасида тўлиқ мувофиқлик йуклиги аниқлаганлигини такидлаб ўтишган [9].

Кўпчилик тадқиқотчилар юқумли касалликларга мойиллик аллелларнинг мавжудлигини кўрсатганлиги, ҳозирги кунда иммун тизимни ирсий нуқсонлари 300 га яқин назологик шаклларида аниқланганлиги, фақат юқумли касалликлар генетикасини ўрганиш баъзи беморларда касалликнинг “ғайритабиий” кечиши сабабларини тушуниш ва “оғир” ва “тушуниб бўлмайдиган” беморларни даволаш тактикасини такомиллаштириш йўлларини аниқлашга имкон беришини такидлашган.

Тиббиёт фани ривожланиб борган сари касалликлар ва уларнинг патогенези, клиник кўриниши, лаборатор диагностикаси, даво чоралари ҳам доимо ўзгариб, ривожланиб боради. Билиш жараёни узлуксиз бўлиб, тез-тез даво усуллари ва уларни асл моҳияти ҳам ўзгаради. Шу боисдан ҳам биз сурункали вирусли гепатит В да вирус юкламаси 2000 ХБ/мл дан паст бўлган ҳолатларда жигарда фиброз жараёнлари ривожланиши неча фоизни ташкил этиши тўғрисида мавжуд илмий адабиётлар маълумотлар топа олмаганлигимиз сабабли, уни ўрганишни мақсад қилдик.

Тадқиқотни мақсади: Сурункали вирусли гепатит В да вирус юкламасини жигарда фиброз ривожланишидаги ҳиссасини қиёслаб ўрганиш. Самарқанд вилояти мисолида.

Тадқиқотни вазифаси:

1. Сурункали вирусли гепатит В нинг фиброз I ва II-III босқичларида бўлган беморлар қон зардобидаги гепатит В вируси миқдорини реал вақтда ўрганиш.

2. Сурункали вирусли гепатит В нинг фиброзсиз босқичларида бўлган беморлар қон зардобидаги гепатит В вируси миқдорини реал вақтда ўрганиш.

Тадқиқот материаллари ва усуллари. 2023-2024- йилларда Самарқанд вилоятининг турли туманларида сурункали вирусли гепатит В билан илк бор “Д” назоратига олинган беморлар қон зардобидаги гепатит В вируси ДНК си миқдори жигарда фиброз жараёнлари ривожланган ва фиброзсиз босқичларида бўлган беморларда қиёсланиб ўрганилди. Касалликни фиброзсиз ва фиброз I-II-III босқичлари фиброскан усулда, қон зардобидаги гепатит В вируси ДНК си эса ПЗР усули орқали аниқланди. Ўрганилаётган беморлар ёши 25 ёшдан 70 ёшгача бўлган 147 нафар беморлар бўлиб, уларнинг ўртача ёши ($Mv = (x_1 + x_2 + \dots + x_n) / n$) 47,5 ± 10 ёшни ташкил қилади. Шундан эркак кишилар 83 нафарни, аёллар-64 нафарни ташкил этади.

Кўзатувдаги беморлар 2 клиник гуруҳга бўлиниб, ҳар бир клиник гуруҳдаги беморлар қон зардобидаги гепатит В вируси ДНК сининг миқдори ва фиброз босқичлари реал вақтда аниқланди.

Биринчи клиник гуруҳга 2023-2024-йилларда илк бор сурункали вирусли гепатит В нинг фиброз I ва II-III босқичлари аниқланган 76 нафар бемор кишилар киритилди. Иккинчи клиник гуруҳга 2023-2024-йилларда илк бор сурункали вирусли гепатит В нинг фиброзсиз босқичлари аниқланган 71 нафар беморлар киритилди.

Биринчи клиник гуруҳдаги 76 нафар (42 нафар эркак, 34 нафар аёл) беморларнинг 43 нафарида (26 нафар эркак, 17 нафар аёл) касалликни фиброз I босқичи, 33 нафарида (16 нафар эркак, 17 нафар аёл) жигар фиброзини II-III босқичлари аниқланиб, қон зардобида гепатит В вируси миқдори ПЗР усулида текширилди.

Иккинчи клиник гуруҳдаги 71 нафар (42 нафар эркак, 29 нафар аёл) беморларни 71 нафарида жигарни фиброзсиз босқичлари аниқланиб, қон зардобида гепатит В вируси миқдори ПЗР усулида текширилди.

2023-2024 йилларда сурункали вирусли гепатит В нинг турли босқичлари илк марта аниқланган беморлардаги гепатит В вируси юкламасининг ўртача натижалари.

Гепатит В вируси юкламаси ХБ/мл	I клиник гуруҳ СВГВ фиброз босқичлари				II клиник гуруҳ:СВГВ фиброзсиз босқичи	
	F -1		F - II-III		F- 0	
	26 эркак	17 аёл	16 эркак	17 аёл	42 эркак	29 аёл
10-100ХБ/мл	4 (15,3%)	2 (11,7%)	3(18,7%)	2(11,7)	3(7,1%)	2(6,8%)
100-500ХБ/мл	3 (11,5%)	4(23,5%)	1(6,2%)	2(11,7%)	8(19%)	6(20,6%)
500-1000ХБ/мл	7(26,9%)	2(11,7%)	2(12,5%)	2(11,7%)	9(21,4%)	3(10,3%)
1000-2000ХБ/мл	5 (19,2%)	3(17,6%)	2(12,5%)	3(17,6%)	11(26,1%)	7(24,1%)
Ўртача	19 (72,9%)	11 (64,5%)	8 (49,9%)	9 (46%)	31 (73,6%),	18 (61,8%)
Жами	30 (68,7%)		17 (47,9%)		49 (67,7%)	
2000-5000ХБ/мл	3 (11,5%)	2(11,7%)	4(25%)	5(29,4%)	3(7,1)	5(17,2%)
5000-10000ХБ/мл	2 (7,6%)	2(11,7%)	2(12,5%)	1(5,8%)	2(4,7%)	3(10,3%)
10000-20000ХБ/мл	1 (3,8%)	2(11,7%)	1(6,2%)	2(11,7%)	4(9,5%)	2(6,8%)
20000-100000 ХБ/мл	1(3,8%)		1(6,2%)		2(4,7%)	1(3,4%)
Ўртача	7 (27,1%)	6 (35,5%)	8(51,1%)	8 (53,2%)	11 (26,4%)	11 (38,2%)
Жами	13 (31,3%)		16 (52,1%)		22(32,3%)	

2023-2024-йиллардаги биринчи клиник гуруҳдаги гепатит В вируси миқдори ўртача 10-2000 ХБ/мл гачани ташкил қиладиган сурункали вирусли гепатит В нинг (1-жадвалга қаралсин) фиброз I босқичида бўлган беморлар 68,7% (19 нафар (72,9%) эркак, 11 нафар (64,5%) аёл) (68,7%) ташкил этганлиги кузатилди. Биринчи клиник гуруҳдаги гепатит В вируси миқдори ўртача 2000-100000ХБ/мл гачани ташкил қиладиган сурункали вирусли гепатит В нинг фиброз I босқичида бўлган беморлар 31,3 % (7 нафар (26,7%) эркак, 6 нафар (35,1%) аёл) ташкил этганлиги кўзатилди.

2023-2024-йиллардаги биринчи клиник гуруҳдаги гепатит В вируси миқдори ўртача 10-2000 ХБ/мл гачани ташкил қиладиган сурункали вирусли гепатит В нинг фиброз II-III босқичида бўлган беморлар 47,9 % ни (8 та эркак (49,9%), 9 та аёл (46,8%) ташкил этганлиги кўзатилди. Биринчи клиник гуруҳдаги гепатит В вируси миқдори ўртача 2000-100000 ХБ/мл гачани ташкил қиладиган сурункали вирусли гепатит В нинг фиброз II-III босқичида бўлган беморлар 52,1% ни (8 та эркак (49,9%), 8 та аёл (46,4%) ташкил этганлиги кузатилди.

2023-2024- йиллардаги иккинчи клиник гуруҳдаги гепатит В вируси миқдори ўртача 10-2000 ХБ/мл гачани ташкил қиладиган сурункали вирусли гепатит В нинг фиброзсиз босқичида бўлган беморлар 67,7 % ни (31 нафар эркак (73,6%), 18 нафар аёл (61,8%)) ташкил этганлиги кўзатилди. Иккинчи клиник гуруҳдаги гепатит В вируси миқдори ўртача 2000-100000 ХБ/мл гачани ташкил қиладиган сурункали вирусли гепатит В нинг фиброзсиз босқичида бўлган беморлар 32,3% ни (11 нафар эркак (26%), 11 нафар аёл (37,7%)) ташкил этганлиги кўзатилди.

Хулосалар:

1. 2023-2024-йилларда СВГВ илк марта аниқланган биринчи клиник гуруҳдаги вирус юкламаси ўртача 10-2000 ХБ/мл гачани ташкил этган беморларнинг 68,7% да сурункали вирус гепатит В нинг фиброз I босқичи ривожланганлиги, вирус юкламаси ўртача 2000-100000 ХБ/мл гачани ташкил этган беморларнинг 31,3% да эса сурункали вирус гепатит В нинг фиброз I босқичи ривожланганлиги аниқланди.

2. 2023-2024-йилларда СВГВ илк марта аниқланган биринчи клиник гуруҳдаги вирус юкламаси ўртача 10-2000 ХБ/мл гачани ташкил этган беморларнинг 47,9% да сурункали вирус гепатит В нинг фиброз II-III босқичлари ривожланганлиги, вирус юкламаси ўртача 2000-100000 ХБ/мл гачани ташкил этган беморларнинг 52,1% да эса сурункали вирус гепатит В нинг фиброз II-III босқичлари ривожланганлиги аниқланди.

3. 2023-2024 йилларда СВГВ илк марта аниқланган иккинчи клиник гуруҳдаги вирус юкламаси ўртача 10-2000ХБ/мл гачани ташкил этган беморларнинг 67,7% да сурункали вирус гепатит В нинг F0 босқичи, вирус юкламаси ўртача 2000-100000 ХБ/мл гачани ташкил этган беморларни 31,8% да эса сурункали вирус гепатит В нинг фиброзсиз босқичи аниқланди.

Тавсиялар:

1. Сурункали вирус гепатит В да жигарда фиброз жараёнлари ривожланишида вирус юкламаси етакчи ролни эгаллаши билан бир қаторда, фиброз ривожланишининг мумкин бўлган бошқа сабабларини истисно қилмасдан туриб, патологик жараён фаоллиги тўғрисида хулоса чиқармаслик кераклиги тавсия этилади.

2. Сурункали вирус гепатит В да жигарда фиброз жараёнлари ривожланишига мумкин бўлган бошқа сабабларини атрофлича ўрганиш ва уни олдини олиш тавсия этилади.

REFERENCES| ЧОСКИ | IQTIBOSLAR

1. Е. В. Эсауленко, О. Е. Никитина, Е. А. Порецкова, М. М. Писарева Вирусная нагрузка при хроническом гепатите В: Корреляции с лабораторно-морфологическими показателями.. Санкт-Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия, Санкт-Петербург; Научно-исследовательский институт гриппа, Санкт-Петербург (2019).
2. И. В. Нагорнов. Диагностика развития фиброза печени и его оценка при хронических гепатитах. Кафедра военно-полевой терапии ВМедФ в БГМУ).
3. В. Ф. Баликин, Е. Е. Орехова Клиническое значение определения вирусной нагрузки при хронических гепатитах В и С у детей. ГБОУ ВПО Ивановская государственная медицинская академия Минздрав соц развития России).
4. Е. Н. Суспицын, Е. Ю Скрипченко, Е. Н. Имянитов, Н. В. Скрипченко.
5. Генетика предрасположенности к инфекционным заболеваниям. (Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, Санкт-Петербург, Россия. Научно-исследовательский институт онкологии им. Н. Н. Петрова, Санкт-Петербург, Россия. Детский научно-клинический центр инфекционных болезней, Санкт-Петербург, Россия. Институт мозга человека им. Н. П. Бехтеревой, Санкт-Петербург, Россия DOI: 10.22625/2072-6732-2017-9-1-40-46).
6. Зависимость тяжести поражения печени от репликативной активности вируса Гепатита В и Д. Научно-исследовательский институт вирусологии Минздрава Республики Узбекистан, 100194, г. Ташкент, р-н Юнусабадский, ул. Янги шаҳар, 7а. Коллектив авторов, 2018. УДК 616.36-06:616.36-002.14.
7. Давыдова А. В. Биохимический анализ крови в дифференциальной диагностике заболеваний печени: учебное пособие для врачей. ГБОУ ВПО ИГМУ Минздрава России. – Иркутск: ИГМУ, 2013. – 64с.
8. Пальгова Л. К. Основные синдромы поражения печени: Диагностические критерии и тактика ведения цитолитического и холестатического синдромов в поликлинической практике. ГБОУ ВПО Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова Минздрава России. Справочник поликлинического врача | № 5 | (2014).

9. Саламахин О.Ф., Ливзан М.А. Цитолитический синдром в клинической практике Доказательная гастроэнтерология, 1, 2014.
10. Маврутенков Виктор, Алифанова Светлана. Дифференциальная диагностика синдрома цитолиза. Педиатрический практикум №2 (56) 2016).
33. Зокирхужаева. Учебник по инфекционным болезням для магистров медицинских ВУЗов 2008. ст 102-110).
34. Рахимов Н. М. и др. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ АСЦИТА ОБУСЛОВЛЕННЫЙ РЕЦИДИВОМ ПЛАТИНОРЕФРАКТЕРНОГО РАКА ЯИЧНИКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТРОНОМНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ //ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2024. – Т. 5. – №. 1.
35. Abdurakhmonov Jurabek , Rahimov Nodir , Shakhanova Shakhnoza . Modern view on ascite in ovarian cancer. Journal of Biomedicine and Practice . 2022, vol . 7, issue 4, pp . 130-139
36. Alimjanovich JR, Agababyan LR, Kamalov AI Prevention and Treatment of Postpartum Hemorrhage //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES. – 2021. – Т. 2. – No. 4. – S. 204-209.
37. Rizaev Jasur , Rakhimov Nodir , Kodyrov Khamidullo , Shakhanova Shakhnoza . Study of prostate cancer death by regions of the republic of Uzbekistan. Journal of Biomedicine and Practice. 2022, vol . 7, issue 5, pp.202-210
11. Руководство по инфекционным болезням Под ред. Ю.В. Лобзина. Санкт-Петербург, 2000. Часть 2. ст-51-58).
12. Патология печени. Под редакцией проф. Порядина Составители: доц. Н.И.Бережнова, проф. Г.В.Порядин, доц. Г.П.Щелкунова, Методические разработки для самостоятельной работы студентов лечебного и педиатрического факультета- М., РНИМУ им. Н.И.Пирогова, 2015, 28 с.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 10, НОМЕР 1

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 10, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000